

ОЛЕНА ЯСИНЕЦЬКА

**СВЯТІ ЖІНКИ – СИМВОЛИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ХРИСТИЯНСТВА В РОДОВОДІ НАЩАДКІВ
ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО**

DOI: 10.5281/zenodo.15163824

Святим жінкам княжої Русі-України присвячено низку досліджень і монографій. Велика кількість розвідок і публікацій присвячена, зокрема, святій рівноапостольній княгині Ользі. Однак, існують шановані святі в інших європейських державах, про які ми мало знаємо в контексті їх пов'язаності з родоводом святого рівноапостольного князя Володимира Великого, хрестителя Русі-України.

Загалом, жіночим постатям нашого середньовіччя традиційно приділяється мало уваги. Така прогалина обумовлена браком даних вітчизняних джерел. Наші літописні зведення часто навіть не згадують про народження дочок у родинях правителів Київської держави, не кажучи вже про прослідковування за їх життєписами, діяннями і нащадками, коли їх видавали заміж за очільників інших європейських монархій. Цей факт підтверджує, зокрема, відсутність згадок про нині найвідомішу київську князівну – Анну Ярославну, про яку мовчать всі вітчизняні джерела, і лише завдяки іноземним аналам і хронікам, листам і хартіям ми довідуємося про її життя, діяння, нащадків і церковні фундації.

Ще менше даних і наукових публікацій про онуків, правнуків, правнуків київських князівен з роду Володимира Великого. Однак ми знаємо, як важливо зберігати пам'ять про своїх предків у багатьох близьких і віддалених поколіннях, і не лише чоловічі імена, а й жіночі. Саме жінки відігравали іноді ключову роль у поширенні християнства – відомо, зокрема, про роль Анни Порфирородної в прийнятті хрещення святим Володимиром Великим, поширенню і утвердженню християнства на теренах Київської держави. А завдяки Добраві Чеській охрестився Мешко I та запровадив християнство у Польщі.

У своєму дослідженні ми прослідкували лінію нащадків Володимира Великого в матримоніальних союзах з багатьма європейськими династіями, в пов'язаності до багатьох королівських родоводів, і виявили, що серед ключових діячок європейського християнства – символів, які нині вшановуються як небесні покровительки цілих держав, є святі жінки, які споріднені з родоводом святого рівноапостольного Володимира Великого.

Якщо святий корінь – святе і віття... (Послання до Римлян Апостола Павла, 11:16).

Однією з таких жінок, яка походить від нащадків Володимира Великого і просіяла в нашому ближньому зарубіжжі – Білорусі, є Єфросинія Полоцька. Нині вона прославлена як свята покровителька і просвітителька білоруської держави.

СВЯТА ЄФРОСИНІЯ ПОЛОЦЬКА

Походила вона з роду Ізяслава Володимировича, одного з найстарших синів Володимира Великого, народженого у його дохристиянському шлюбі з князівною полоцькою Рогнідою-Гориславою.

Свята Єфросинія Полоцька (в миру – **Предислава**¹; ім'я зустрічається також у варіантах – *Предслава, Передслава*² і означає “*провісниця слави*”) – перша свята землі Білорусі, шанована православною, греко-католицькою і римо-католицькою церквами. Поруч із Кирилом Турівським вважається просвітителькою і небесною покровителькою білоруської держави.

Найбільш вірогідно, Предислава була дочкою вітебського князя Святослава Всеславича (в хрещенні Георгія) – нащадка (праправнука) правителя Русі-України Володимира Великого. Деякі вчені помилково називали батьком Предслави рідного брата Святослава – Ростислава Всеславича³. Однак, ця версія вважається нині малоімовірною⁴. Рік її народження залишається дискусійним. Вчені нині вказують дату – 5 січня 1104 року як найбільш вірогідну⁵.

Матір'ю Предслави була князівна на ім'я Софія (ім'я атрибутоване за грецьким текстом актових печатей⁶, а також опосередковано підтверджене іншими джерелами⁷). Деякі вчені припускають, що матір Предслави

¹ ДМИТРО ТУПТАЛО, *Життя Святих*, т. ІХ – травень, Л., 2010, с. 410.

² *Літопис Руський за Іпатським списком*, переклад Л.Є. МАХНОВЦЯ, К., 1989, с. 185.

³ Л. В. ВОЙТОВИЧ, *Княжа доба на Русі: портрети еліти*, Біла Церква, 2006, с. 289.

⁴ А. МЕЛЬНИКАЎ, ‘Ефрасіння Полацкая’, *Енциклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т.*, т. 3, рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Мінск, 1996, с. 358.

⁵ А. А. МЕЛЬНИКАЎ, ‘Еўфрасіння Полацкая (Жыццё Еўфрасінні Полацкай з каментарыямі А. А. Мельнікава)’, [в:] А. А. МЕЛЬНИКАЎ, *3 неапублікаванай спадчыны: Манаграфія, артыкулы, вершы, матэрыялы навуковай канферэнцыі, успаміны сучаснікаў*, Мінск, 2005, с. 45–47.

⁶ У. А. АРЛОЎ, *Таямніцы полацкай гісторыі*, Мінск, 2008, с. 92.

⁷ К. И. СЕРБИНОВИЧ, *Исторические сведения о жизни преподобной Ефросинии, княжны Полоцкой, с описанием и изображением креста, принесенного ею в дар Полоцкой Спасской обители*, Санкт-Петербург, 1841, с. 23.

мала візантійське походження – можливо, була родичкою (тіткою?) імператора Йоанна II Комнена⁸. Однак, інші вчені вважають цю спорідненість малоймовірною⁹, отже, її походження залишається дискусійним.

Мал. 1. Свята Єфросинія Полоцька.
Худ. В. Васнецов. Стінопис Свято-
Володимирівського собору в Києві,
кін. XIX ст.

На думку дослідника А. Мельникова, хресним іменем Предислави могло бути ім'я *Євпраксія (Параскева)*¹⁰. А *Єфросинія* – ім'я, отримане нею при постригу і прийнятті чернечих обітниць.

Згідно *Життя*, з юних літ Предислава була навчена Святого Письма і вихована у ревній вірі. *“З лиця була вродлива”* і багато князів сватались до неї, однак, коли батько прийняв рішення віддати її заміж, Предислава таємно прийшла в монастир і попросила своєї стрийни – ігумені постригти її в черниці¹¹. Житіє називає ігуменню *Романою*¹², вірогідно, це пов'язано з тим, що вона була дружиною (вдовою) рідного дядька Предислави – *Романа Всеславича*. Припускаємо, треба розуміти – *“Романою”*, очевидно, джерела не зберегли її власного справжнього імені.

При постригу князівна отримала ім'я *Єфросинія* на честь святої Єфросинії Александрійської (звідси вчені припускають, що постриг міг відбутися 25 вересня в День вшанування святої¹³). Якийсь час Єфросинія мешкала з

⁸ *Літопис Руський...*, с. 185; Алексеев Л. *Полоцкая земля*. Москва, 1966. С. 229.

⁹ А. А. Мельникаў, ‘Еўфрасіння Полацкая (Жыццё Еўфрасінні Полацкай...)’, с. 10.

¹⁰ *Ibid.*, с. 31–32.

¹¹ Ю. С. Журина, ‘Житие Преподобной Ефросинии Полоцкой в рукописном прологе XVII в. из Львовского исторического музея’, *Slavistica Vilnensis*, vol. 65 (2) (2020), p. 131–132.

¹² Дмитро Туптало, *Op. cit.*, с. 410.

¹³ Г. С. Авакян, *Палітычныя мысліцелі і гуманісты Беларусі*, Мінск, 2002, с. 12.

Генеалогічна схема 1: Походження святої ЄФРОСИНІЇ ПОЛОЦЬКОЇ

іншими черницями в монастирі, проводячи час “в пості, і молитвах, і у всіляких монастирських трудах”¹⁴. Згодом попросила у єпископа Полоцького Іллі дозволу перебувати при “великій престольній Святої Софії церкві”, де існувала багата бібліотека, і “завжди вдень і вночі молилася і словословила Бога. У час, що лишався від молитви, переписувала книги своїми

¹⁴ ДМИТРО ТУПТАЛО, *Op. cit.*, с. 410.

руками і давала їх продавати: що ж брала за них, те роздавала убогим”. Дехто з дослідників висунув гіпотезу, що Єфросинія створила у цей час Полоцький літопис, який не зберігся до наших днів, вірогідно, згорів під час пожежі у Москві 1812 р.¹⁵ Інші вчені вважають припущення щодо її авторства поетичним вимислом¹⁶.

Мал. 2. Киторський портрет Єфросинії Полоцької.
Фреска приділу на хорах. Спасо-Преображенська церква, XII ст.
м. Полоцьк (Республіка Білорусь).
Фото 2010 р.

Згодом “*Боже провидіння*” вказало їй наступне служіння – створити дівочий монастир на березі Полоти, на місці, “що називалося Сільце”¹⁷: “*І була преподобна Євфросинія для багатьох дів і жінок, що відрікалися світу і в чернецтво приходили, наставницею і провідницею до спасення, бо*

¹⁵ В. Н. ТАТИЩЕВ, *История Российская*, Москва; Ленинград (Изд-во АН СССР), 1962, т. II, с. 269.

¹⁶ А. А. МЕЛЬНИКАЎ, ‘Еўфрасіння Полацкая (Жыцце Еўфрасінні Полацкай...)’, с. 54–55.

¹⁷ ДМИТРО ТУПТАЛО, *Op. cit.*, с. 411.

ті, що на її ж добродійного життя приклад дивилися, вельми користали й заохочувалися на подвиги богоугодні”¹⁸. Одними з перших пострижениць Єфросинії була і її рідна сестра Градислава (в постригу – Євдокія), і її двоюрідна сестра Дзвенислава (в постригу – Євпраксія), і її небоги (доньки рідного барата В’ячеслава) – Кирина (в постригу – Агафія) та Ольга (в постригу – Євфимія)¹⁹.

Згодом Єфросинія започаткувала будівництво жіночого Спаського монастиря у Полоцьку, бл. 1133 р., ініціювала будівництво храму на честь Спасителя (Спасо-Преображенський) і заклала кам’яну церкву в ім’я Пресвятої Богородиці²⁰.

Спасо-Преображенська церква залишається однією з найдавніших пам’яток середньовічного зодчества і досі вважається найбільшою архітектурною святинією на теренах Білорусі.

З іменем Єфросинії Полоцької пов’язана і поява у монастирі ікони Пресвятої Богородиці Одигітрії Ефеської, написаної за легендою, самим Євангелістом Лукою. Єфросинія звернулася “з дарами і багатьма благаннями” до імператора Візантійської імперії Мануїла I Комніна з проханням надіслати їй цю ікону. Святиня прибула до Полоцька і “була поставлена в церкві Святого Спаса”, прикрашена “золотом і камінням дорогоцінним”²¹.

Єфросинія перебувала на служінні в якості ігумені монастиря впродовж близько 45 років. На схилі віку вона висловила бажання відвідати Святу Землю і вклонитися християнським святиням. Лишивши монастир на піклування своєї сестри Градислави-Євдокії, Єфросинія у супроводі брата Давида і двоюрідної сестри Дзвенислави-Євпраксії, вирушила в далеку дорогу.

Житіє оповідає, що спершу Єфросинія відвідала Константинополь, де “прийняв її з шанобою цар і патріарх”²², “...там поклонилася [вона] святим церквам і багатьом святих мощам і пішла в Єрусалим. Його досягнувши, поклонилася живоносному Христовому Гробу, і золоту лямпаду в ньому поставила, і багато дарів дала церкві єрусалимській і патріархові. Обійшла і всі святі єрусалимські місця і з великим розчуттям поклонялася і молилася. І перебувала в монастирі, що називався Руський, при церкві Пресвятої Богородиці...”²³. Тут, за якийсь час, захворівши на недугу, Єфросинія померла, сталося це 23 травня, найвірогідніше – 1173 року²⁴ (деякі

¹⁸ ДМИТРО ТУПТАЛО, *Op. cit.*, с. 412.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ У. А. АРЛОЎ, *Op. cit.*, с. 108; *Мыслицелі і асветнікі Беларусі: Энцыкл. даведнік / Беларус. Энцыкл., гал. рэд.: Б. І. САЧАНКА і інш., Мінск, 1995*, с. 20.

²¹ ДМИТРО ТУПТАЛО, *Op. cit.*, с. 415.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, с. 416.

²⁴ Л. В. ВОЙТОВИЧ, *Op. cit.*, с. 289.

сучасні вчені вважають, однак, роком її смерті – 1167²⁵). Єфросинію поховали в обителі преподобного Теодосія в Єрусалимі²⁶.

Вже невдовзі, у 1187 р., Єрусалим був захоплений мусульманами – військами Салах ед Діна, і християн змусили покинути Єрусалим, з можливістю забрати з собою рухомі святині та мощі. Тіло Єфросинії Полоцької перенесли в той час до Києва і її рештки спочивали у Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври впродовж понад 700 років. У 1910 р. на прохання жителів Полоцька останки св. Єфросинії було урочисто перенесено до Полоцька і покладено у спеціальну раку в Спасо-Преображенському соборі.

З іменем Єфросинії пов'язують також поживлення розвитку іконописання та ювелірної справи, зокрема, ініціювання відкриття у Полоцьку відповідних ремісничих майстерень²⁷. У 1161 р. ігуменя Єфросинія замовила тут у місцевого майстра Лазаря Богші виготовлення настільного хрестомощовика, який згодом отримав назву Хреста Єфросинії Полоцької. Хрест слугував ковчегом для зберігання часток християнських святинь, був багато прикрашений золотом, сріблом, перлами та коштовним камінням²⁸ і став національною святинією, водночас, будучи видатною пам'яткою старобілоруської писемності²⁹.

Впродовж століть хрест пережив багато драматичних подій історії, від XIII ст. був багаторазово вивезений до Москви і повернений до полоцького монастиря, однак остаточно зник 1941 р. під час відступу радянської армії. Не врятували святиню від пограбування безбожною радянською владою і слова-застереження, викарбувані на хресті, що відображали волю Преподобної Єфросинії та містили попередження про невідворотні прокляття, які впадуть на голови злодіїв, сріблολюбців чи мародерів: *“...хай ніколи не буде винесено [цей хрест] з монастиря, ні продано, ні віддано. Якщо той, хто візьме його з монастиря, не послухається, то нехай не допоможе йому святий хрест ні в цьому житті, ні в майбутньому, нехай буде засуджений Святою Животворчою Тройцею і святими отцями ... і нехай його спіткає доля Юди, який зрадив Христа. Хто наважиться на таке... – государ, або князь, або єпископ, або настоятелька, або будь-яка інша особа, нехай буде*

²⁵ А. МЕЛЬНИКАЎ, ‘Ефрасіння Полацкая’, *Энцыклапедыя...*, с. 358; У. А. АРЛОЎ, *Op. cit.*, с. 127.

²⁶ Ю. С. ЖУРИНА, *Op. cit.*, с. 134.

²⁷ М. А. БЯСПАЛАЯ, ‘Духоўная спадчына Ефрасінні Полацкай (да 900-гадовага юбілею асветніцы)’, *VIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытання, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры: Матэрыялы чытанняў (Мінск, 23–26 мая 2002 г.)*, рэдкал.: М. А. БЯСПАЛАЯ (адк. рэд.) і інш., Мінск, 2003, с. 9.

²⁸ К. И. СЕРБИНОВИЧ, *Op. cit.*, с. 21–27.

²⁹ А. МАРЦІНОВІЧ, *Святая Еўрасіння або Адкуль ёсць, пайшла Полацкая зямля*, Мінск, 2009, с. 71.

на ньому це прокляття. А Єфросинія, раба Христова, що надбала цей хрест, здобуде життя вічне з усіма святими...”³⁰.

Згідно передання, обретення цього Хреста і повернення святині до Полоцька, знаменуватиме справжнє відродження полоцької обителі та всієї Білорусі³¹.

Хрест Єфросинії Полоцької символічно зображено на щиті лицаря герба “Погоня”, на історичних прапорах Литви та незалежної Білорусі.

Місцеве шанування Єфросинії Полоцької розпочалося, очевидно, ще в кінці XII ст. Широкого прославлення ім’я святої зазнало в XVI ст., коли митрополит Макарій включив її “Житіє” у “Четьї-Мінеї”. В 1984 р. Єфросинія Полоцька офіційно зарахована до лику білоруських святих. Основним місцем шанування і паломництва є храм у заснованій нею обителі (нині – Спасо-Єфросиніївський монастир, м. Полоцьк, Республіка Білорусь). Він залишається єдиною автентичною пам’яткою давньої архітектури XII ст. на цих теренах.

Храми, збудовані на честь святої Єфросинії Полоцької, нині існують не лише в багатьох містах Білорусі, а й у Великій Британії (Лондон), США (Саут-Рівер), Канаді (Торонто) та інших державах світу.

Пам’ять святої Єфросинії Полоцької звершується 5 червня.

БЛАЖЕННА ЕДІГНА БАВАРСЬКА

Серед близьких нащадків Володимира Великого є онука його сина – Ярослава Мудрого, шанована як свята покровителька Баварії блаженна Едігна (бл. 1055/1058 – † 26 лютого 1109). Донедавна, це ім’я було невідоме для української історіографії³². Вона народилася в шлюбі київської князівни Анни Ярославни та короля Франції Генріха I Капета. При народженні отримала ім’я Емма, як свідчать давні французькі хроніки³³.

³⁰ К. И. СЕРБИНОВИЧ, *Op. cit.*, с. 25–26.

³¹ *Крест Преподобной Ефросинии: официальный сайт Спасо-Ефросиниевского монастыря.* – Режим доступу: http://spas-monastery.by/shrines_of_the_monastery/cross_of_st_euphrosyne.php; *Когда же найдут Крест, чтобы Белорусь возродилась?* – Режим доступу: <https://joeck-12.livejournal.com/29305.html>.

³² О. ЯСИНЕЦЬКА, ‘Донька Анни Ярославни блаженна Едігна – покровителька Баварії’, *Праці Центру пам’яткознавства*, вип. 35 (2019): 141–152; О. ЯСИНЕЦЬКА, ‘Родина Анни Ярославни в історичних особах і пам’ятках культурної спадщини’, *Реймське Євангеліє. Видання факсимільного типу в 2-т., т. 2: Дослідження*, К., 2019, с. 106–143; О. ЯСИНЕЦЬКА, *Три покоління благовірності: Інгігерда Шведська, Анна Київська, Едігна Баварська (XI–XII ст.)*, Дніпро, 2021, с. 102–134.

³³ *The gesta Normannorum ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis, and Robert of Torigni*, ed. E. VAN HOUTS, Oxford, 1992–1995, vol. 2: *Books V–VIII*, p. 152; ‘Histoire des ducs de Normandie par Guillaume de Jumièges’, *Collection des mémoires relatifs a l’Histoire de France*, Paris, 1826, s. 215; ‘Hugonis Floriacensis liber qui

Генеалогічна схема 2: Походження
БЛАЖЕНОЇ ЕДІГНИ БАВАРСЬКОЇ

Перекази свідчать, що принцеса отримала високу освіту при королівському дворі. У віці бл. 19 років вона покинула палац, за однією з версій, – відмовившись від примусового шлюбу³⁴. Інший переказ оповідає, що

modernorum regum Francorum continet actus', ed. G. WAITZ, *Monumenta Germaniae Historica*, Hannover, 1851, *Scriptorum*, Bd. 9, p. 389.

³⁴ E. SCHLICHTING, 'Die Wallfahrten u. Gnadenbilder der Inkorporierten Kirchen Fürstentums bis 1803', *Tal u. Einsamkeit 725 Jahre klr. Fürstentum*, hg. v. A. Ehrman w. a. 1988, Vol. 2, S. 284–288; D. WEINSTEIN, R. M. BELL, *Saints and Society: The Two Worlds of Western Christendom, 1000–1700*, The University of Chicago Press, 1982, p. 87–88.

побожна дівчина вирішила здійснити паломництво до Святої землі³⁵. Одна із легенд указує про намір королівни дістатися Русі, Києва, про які вона так багато чула від своєї матері³⁶. Переповідали, що, залишаючи дім, дівчина взяла з собою маленький дзвоник – подарунок матері.

Легенда оповідає, що в дорозі, коли одночасно задзвонив дзвоник і заспівав півень, Емма сприйняла це як знаки Божого провидіння, яке вказувало їй призначення – залишитися служити на тому місці. Це сталося поблизу села Пух у Баварії³⁷, що за 30 км від сучасного міста Мюнхена (ФРН).

Принцеса роздала все своє майно бідним, оселилася у стовбурі старої липи й прожила в ньому як черниця в келії близько 35 років. Її подвиг нагадував обітницю затвору – вищого ступеня чернечого життя, на зразок служіння багатьох киево-печерських ченців. Дівчина багато молилася, харчувалася тільки рослинною їжею, вела побожний спосіб життя. Навчала дітей читанню і письму, прилучаючи до християнських цінностей. Місцеві назвали її Едігнуою, що означає “Достойна”.

У проповідниці відкрився цілительський дар. Багато років поспіль вона лікувала не лише місцеве населення, але й худобу; допомагала людям у подоланні хвороб і бід³⁸. Слава про цілительку Едігну ширилася по всій Баварії. Свого високого походження блаженна нікому не відкривала, воно стало відоме лише після її смерті. Вона померла 26 лютого 1109 р. Ще за життя Едігни біля липи збудували храм, у вівтарі якого блаженна була згодом похована. Після смерті Едігни, за переказами, липа, в якій вона жила, почала виділяти цілющу олію, але після того, як її продали за гроші, диво припинилося³⁹.

Легенда і культ Едігни відомі за іконографією XIV–XV ст. Едігну зображають у чернечому вбранні, але в королівській короні. У руках вона тримає книгу, хрест або лілею – символ невинності, поруч зображають півня, який є відомим символом Франції та французької нації.

За поширеною киево-руською традицією, хресне або чернече ім'я в княжих родинях часто (хоч і не завжди) обирали на ту саму літеру, що й світське (Володимир-Василь, Ольга-Олена, Інгігерда-Ірина...). Є свідчення, що і матір Едігни – королева Анна, згідно цієї традиції, отримала у

³⁵ С. ЛУНЯК, *Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел*, К.: Ніжин, 2010, с. 63.

³⁶ *Per Einar Odden. Den salige Edigna av Puch (1055–1109)*. – Режим доступу: URL: <http://www.katolsk.no/biografier/historisk/edignpuch> (Access date: 06.12.2018).

³⁷ M. RADERI, *Heiliges Bayer Land*, in die Deutche Sprach ubersetzt von RASSLER M. AUGSBURG, 1714, s. 133–136.

³⁸ M. RADERI, *Heiliges Bayer Land*, S. 133–136.

³⁹ A. DUNBAR, ‘Edigna von Puch’, *A Dictionary of Sainly Women*, London, 1904, vol. 1, p. 251; M. RADERI, *Heiliges Bayer Land*, S. 136.

Мал. 3. Напис на картині (в перекладі з німецької): “Прибуття св. Едігни, дочки короля Франції Генріха. † 26 лютого 1109”. Картина невідомого художника, 1650 р. Церква св. Себастьяна м. Пух, ФРН⁴⁰

⁴⁰ The Warburg Institute Iconographic Database website. – Режим доступу: URL: https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/pdf_frame.php?image=000-41608 (дата звернення 12.12. 2020).

Франції ім'я Агнес⁴¹. Припускаємо, що, відмовившись від світського життя, дочка Анни відмовилася й від світського імені – так Емма стала Едігнуою.

Найдавніша зі збережених письмова згадка про Едігну датується 1347 р. у документі з приводу смерті імператора Священної Римської імперії Людовика IV Баварського, який загинув під час полювання в лісах містечка Пух, “*поблизу місць, пов'язаних з іменем блаженної Диви Едігни*”⁴².

Одне із важливих писемних свідоцтв про блаженну Едігну належить німецькому історику Йоханнесу Авентину (1477–1534), автору “*Баварської хроніки*”⁴³. Писав про Едігну і Вольфганг Селендер (XVI ст.)⁴⁴. Легенду про святу Едігну переповідає також німецький письменник Метью Радері у своїй праці “*Баварські святі*” (1615–1627 рр.)⁴⁵. Твір було перекладено німецькою мовою Максиміліаном Расслером і видано в 1714 р.⁴⁶

Житіє блаженної Едігни повідомляє, зокрема, що в церкві м. Пух тривалий час (щонайменше, до XVII ст.) зберігалися рукописні пам'ятки французькою мовою, які свідчили про королівське походження Едігни⁴⁷. Вдячні мешканці берегли також особисті речі блаженної, які стали для них реліквіями – одяг, пояс і ложку. Метью Радері описує, що бачив на власні очі також гребінь, який належав блаженній Едігни, і зберігався в церкві. Всі інші скромні пожитки молитовниці були поховані разом з нею⁴⁸.

У церкві містечка Пух дослідник особисто знайшов меморіальну дошку, присвячену Едігни, на якій було написано: “*Блаженна діва Едігна, французженка, що походить від короля Франції...*”⁴⁹. Окрім того, він свідчив, що в церкві зберігалися й таблички, написані “*рідною мовою*” святої, в яких йшлося, що блаженна “*походила з королівського роду франків*”, прийшла на землі Баварії в “*одязі прочанки*” й “*догодила Богові священними обітницями, слізьми і численними [молитовними] бдіннями*”⁵⁰.

Ще за життя і після смерті блаженна уславилася “*знаменнями і чудесами*”, люди вірили, що Едігна відвертала від них зло, відганяла злих духів.

⁴¹ Р. АЛЛЮ, *Анна Ярославна – королева Франції*, Торонто, 2002, с. 107.

⁴² S. FREUND, *Ludwig der Bayer. Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BKKL)*, Bautz, Herzberg, 1993, Band 5, S. 345–352; ‘Edigna von Puch’, *Ökumenisches Heiligenlexikon*. – Режим доступу: URL: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Edigna_von_Puch.htm (Access date: 24.02.2018).

⁴³ J. TURMAIN, GEN., *Aventinus. Annales Ducum Boiariae*, München, 1882, Bd. 1, S. 456.

⁴⁴ M. RADER, *Bavaria Sancta*, München, 1624, vol. 2, S. 240; *Цифрова бібліотека Німеччини*. – Режим доступу: URL: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/OB6TWHLH3ZALZKRTOC LHTOE54NC3OQ5F> (Access date: 14.01.2019).

⁴⁵ *Ibid.*, S. 237–240.

⁴⁶ M. RADERI, *Heiliges Bayer Land*, S. 133–136.

⁴⁷ M. RADER, *Bavaria Sancta*, S. 239.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. RADER, *Bavaria Sancta*, S. 239.

⁵⁰ *Ibid.*

Віруючі звертались у молитвах до блаженної Едігні “у випадку крадіжки речей, зникнення чи їх втрати, і ці речі з її допомогою поверталися додому”. Люди вірили, що Едігна чудодійно лікувала їх від багатьох недугів, допомагала при складних пологах, рятувала від хвороб домашню худобу.

У кін. XVI ст. мощі Едігні були підняті із поховання для поклоніння. Радері описує численні випадки зцілень біля них упродовж 1590–1616 рр.⁵¹. Паломництва до мощей св. Едігні були особливо активними на зламі середньовіччя і ранньомодерного часу (XVI ст.) та у XVII ст. У 1661 р. вдова курфюрста Баварії Максиміліана I ерцгерцогиня Марія Анна Австрійська († 1665) подарувала коштовний саркофаг для мощей св. Едігні⁵². Ще її попередниця – перша дружина Максиміліана Єлизавета Рената Лотаринзька здійснила такий же жест під час паломництва до мощей св. Едігні в 1600 р., однак подарунок було вкрадено при шведському вторгненні 1632 р.⁵³.

Саме з цього часу походять і найдавніші вотивні (обітні) картини, які зберігаються у церкві св. Себастьяна. Понад 20 вотивних образів переповідають історії чудес за молитвами до блаженної Едігні⁵⁴.

Едігна була беатифікована Католицькою церквою як блаженна⁵⁵, її ім'я внесено до Реєстру святих і блаженних Інституту Папи Римського Івана XXIII Латеранського університету в Римі⁵⁶.

1959 р. в м. Пух створено Товариство св. Едігні⁵⁷. З того часу кожні десять років проводяться великі урочистості, присвячені блаженній, де силами громади готують театральні постановки з її Життя. Ім'я святої стало найбільш улюбленим серед жіночих імен жителів містечка – упродовж тисяч років ним часто називають баварці своїх доньок.

Головним місцем поклоніння залишається церква св. Себастьяна і св. Едігні в м. Пух. Лівий приділ храму присвячено блаженній Едігні. Стінопис зображає сцени із її Життя.

У 1988 р. українська церковна громада Баварії розмістила у церкві новітнє зображення Едігні з написом українською та німецькою мовами, який стверджує походження блаженної Едігні з роду Володимира Великого: “*Блаженна Едігно, правнучко святого Володимира, дочко Анни Яро-*

⁵¹ M. RADER, *Bavaria Sancta*, S. 239.

⁵² S. TRINKL, *Das Zisterzienserkloster Fürstfeld unter Abt Balduin Helm 1690–1705*, München, 2015, S. 349.

⁵³ B. KLEMENZ, *Das Zisterzienserkloster Fürstfeld zur Zeit von Abt Martin Dallmayr (1640–1690)*, Sondereinband, 1 (Januar 1997): 185.

⁵⁴ О. ЯСИНЕЦЬКА, *Три покоління благовірності...*, с. 113–121.

⁵⁵ Посольство України у ФРН. Офіційний сайт. URL: <https://germany.mfa.gov.ua/de/partnership/ukrayinci-u-nimechchini> (дата звернення: 07.02.2021).

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Der Edigna-Verein: URL: <http://www.edigna-puch.de> (Access date: 19.01.2019).

*славни, молися за всіх нас і наш нарід. У тисячоліття хрещення України, Пух, 6-го липня 1988 року. Українська молодь у діаспорі*⁵⁸.

Пам'ять Блаженної Едігни Баварської звершується 26 лютого.

СВЯТА ЄЛИЗАВЕТА ТЮРИНГСЬКА (УГОРСЬКА)

Свята Єлизавета (1207–1231), відома як Угорська (за народженням), або Тюрингська (за місцем свого християнського служіння), належить до більш віддаленого покоління нащадків Володимира Великого, але від того є для нас не менш важливою постаттю україно-європейської християнської історії. Тим більше, що до формування її родоводу причетні аж три київських князівни: Анна Ярославна (бл. 1028/1032 – після 1075; королева Франції, дочка правителя Русі-України Ярослава Мудрого), Предслава Святополківна (р. н. невід. – 1090; онука великого князя київського Ізяслава Ярославича, мати короля Угорщини Бели II), і Єфросинія (бл. 1130 – до 1186; королева Угорщини, дочка правителя Київської держави Мстислава Великого), мати короля Угорщини Бели III – дідуся святої Єлизавети.

Батько Єлизавети – правитель Угорщини Андраш (Андрій) II, був онуком київської князівни Єфросинії Мстиславівни, виданої заміж за короля Гезу II.

“*Житіє Святої Єлизавети*” свідчить, що її народження і святість були передбачені пророцтвом мага Клінгзора, виголошеним у 1206 р. у замку Вартбург⁵⁹. Єлизавета народилася в королівській родині Андраша II у 1207 р., а вже за кілька років правитель Тюрингії Герман (бл. 1155–1217) надіслав посольство до короля Угорщини, що складалося із лордів і шляхетних жінок – просити руки малолітньої Єлизавети для свого сина Людвіга (бл. 1200–1227) і привезти її відразу до Тюрингії⁶⁰. Нареченому було лише 11 років, а нареченій – тільки 4, але за непоодинокую практикою тих часів дівчаток часто виховували батьки майбутнього чоловіка. Отож, після ради лордів королівства, Єлизавета вирушила до Тюрингії. Є свідчення, що відтоді юна принцеса мешкала у замку Вартбург.

“*Житіє*” оповідає, що особливі якості характеру проявилися в Єлизавети ще з раннього дитинства – любов і милосердя до знедолених, бажання прожити своє життя у чистоті та відданості Христовим заповідям.

Весілля Людвіга і Єлизавети відбулося 1221 р. Джерела свідчать, що пару єднали щирі почуття і спільні християнські цінності. Про справи благодійності та милосердя, здійснені Єлизаветою, оповідають багато легенд

⁵⁸ О. ЯСИНЕЦЬКА, *Три покоління благовірності...*, с. 126.

⁵⁹ *Life of Saint Elizabeth of Hungary, Duchess of Thuringia by the Count de Montallembert, Peer of France*, translation into English by F. D. HOYT, London and Bombay, 1904, p. 127.

⁶⁰ *Ibid.*

Генеалогічна схема 3: **Походження СВЯТОЇ ЄЛИЗАВЕТИ УГОРСЬКОЇ**

і пов'язують численні чудеса, найвідомішим з яких є “Диво з трояндами”. Родичі чоловіка були незадоволені надмірною щедрістю Єлизавети до бідних. Одного разу, коли Єлизавета таємно несла хліб у подолі, аби нагодувати знедолених, вона зустріла родича, який попросив принцесу показати, що вона несе. Свята відхилила поділ – і всі побачили прекрасні троянди замість хліба. Через це святу Єлизавету часто зображають з оберемком троянд у подолі.

В 1226 р. її чоловік виїхав до Кремени, де представляв імператора Фрідріха II Барбароссу у рейхстазі Священної Римської імперії. Єлизавета прийняла на себе правління Тюрингією, де якраз панував голод і епідемії, викликані сильним паводком. Аби врятувати людей, Єлизавета звеліла роздавати щедру милостиню, продаючи заради купівлі їжі для бідних власний одяг і церковне начиння.

Мал. 4. Свята Єлизавета Угорська.
Диво з трояндами.
Худ. П'єтро Неллі, *1375 р.

Вірним сподвижником у благих діяннях став для принцеси її Людвіг. Однак невдовзі коханий чоловік загинув від хвороби під час Хрестового походу. Легенда оповідає, що, дізнавшись про це, Єлизавета промовила: *“Він мертвий. Це означає, весь світ помер для мене сьогодні”*⁶¹.

Познайомившись з францисканським чернечим орденом, Єлизавета вирішила цілковито присвятити себе сповідунню їх ідеалів – бідності, євангельського милосердя і смирення. Є свідчення, що Єлизавета стала співзасновницею францисканського монастиря в Айзенаху, а також засновницею лікарні для бідних у Марбургу.

Єлизавета померла 1231 р. у віці 24 років. А вже у 1235 р. була канонізована Папою Григорієм IX. У замку Вартбург створили спеціальну Палату святої Єлизавети, стіни і стелю якої оздоблюють мозаїки знаменитого художника-монументаліста кін. XIX – поч. XX ст. – Августа Еткена. Вони зображають сцени із Життя святої Єлизавети.

За своє коротке життя принцеса встигла здійснити багато бла-

⁶¹ R. KOESSLING (ed. and trans.), *Leben und Legende der heiligen Elisabeth nach Dietrich von Apolda*, Frankfurt am Main, 1997, S. 52.

годійних справ, завдяки чому залишилася у пам'яті нащадків серед ушлюблених святих європейського християнства.

Мал. 5. Церква св. Єлизавети в м. Будапешт на Трояндовій площі

Цікаво, що свята Єлизавета Угорська (Тюрингська) була останньою приватною власницею знаменитого Псалтиря Егберта (Кодексу Гертруди) – визначної пам'ятки середньовічного книжкового мистецтва, створеного в X ст. в Німеччині та доповненого в XI ст. у Києві, що “пройшов” тривалий

шлях через землі Німеччини, Польщі, Русі, Угорщини, Італії та через благовійні руки і віруючі серця його власниць, кожна з яких прямо чи опосередковано пов'язана з родоводом великого князя київського Володимира

Мал. 6. Блаженна Ґертруда Альденберзька.
Худ. Дерік Бегерт, 1490 р. Музей мистецтва та історії культури
м. Дортмунд⁶².

⁶² Музей мистецтва та історії культури м. Дортмунд: <https://westfalen.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=2302>.

Святославича – хрестителя Русі-України⁶³. Єлизавета, очевидно, отримала манускрипт у посаг, а в 1228 р. подарувала коштовний Кодекс собору в Чивідале⁶⁴. Завдяки святій Єлизаветі з того часу впродовж майже 800 років пам'ятка світового значення зберігається в цьому місті Італії, нині – у місцевому Національному археологічному музеї.

Частка мощів св. Єлизавети зберігаються у Відні, Брюсселі, Вітербо та ін. містах Європи. Нині в багатьох державах існують храми, лікарні та благодійні товариства на честь св. Єлизавети. Її особливо шанують в Німеччині, вона вважається покровителькою Тюрингії і Гессена. Основним місцем шанування святої є собор Св. Єлизавети у м. Марбург.

День шанування святої Єлизавети Угорської (Тюрингської) – 17 листопада.

Прикметно, що своїх дітей свята Єлизавета теж виховала у ревній християнській вірі. Одна із її доньок – Гертруда (1227–1300), стала достойним продовженням своєї матері. У юному віці вона вступила до монастиря Альденберг⁶⁵, а у віці 21 року стала його абатисою і перебувала на цій посаді близько 50 років. За прикладом своєї матері, Гертруда збудувала поблизу обителі лікарню для бідних і провадила своє життя в аскетизмі та піклуванні про хворих і нездолених. Вже за 14 років після смерті Гертруда була беатифікована Папою Климентом VI і нині прославлена у лику блаженних Римо-католицької церкви⁶⁶.

СВЯТА АГНЕСА ЧЕСЬКА (ПРАЗЬКА)

Свята Агнеса Чеська (*Агнес, Агнешка*; бл. 1211–1282) належить до віддаленого покоління нащадків Володимира Великого, і по материнській лінії доводиться двоюрідною сестрою святій Єлизаветі Тюрингській.

Свята Агнеса народилася у Празі, в родині короля Чехії Пржемысла I Оттокара і Констанції Угорської⁶⁷. Так само, як і свята Єлизавета Угорська, вона була нащадком аж трьох київських князівен – Анни Ярославни, Предслави Святополківни і Єфросинії Мстиславівни (див. *Генеалогічну схему 4*), але й сам Оттокар був нащадком київської князівни Доброніги-

⁶³ О. ЯСИНЕЦЬКА, 'Власники Кодексу Гертруди в контексті династичної взаємодії княжої родини Русі-України', *Молитовник Гертруди (Псалтир Егберта). Видання факсимільного типу. Дослідження*, К., 2021, с. 563–597.

⁶⁴ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Київські мініатюри при Трірській Псалтирі* [в:] М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Твори: У 50 т.*, редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін., Л. (Світ), 2006, т. 7, с. 496.

⁶⁵ Нині – федеральна земля Гессен (ФРН).

⁶⁶ М. ОТТ, 'Blessed Gertrude of Aldenberg', *The Catholic Encyclopedia*, vol. 6, New York (Robert Appleton Company), 1909. – Режим доступу: URL: <http://www.Newadvent.org/cathen/06533a.htm>. 14 Aug. 2021.

⁶⁷ D. H. FARMER, *The Oxford Dictionary of Saints*, Oxford University Press, 2004, p. 46.

Марії по лінії її дочки Святослави (Сватави), яка свого часу вийшла заміж за короля Чехії Вратислава II. За нашою версією, Доброніга-Марія була онукою Володимира Великого – донькою святого Бориса Володимировича⁶⁸.

З трирічного віку Агнеса була заручена з Болеславом Польським – сином правителя Сілезії Генриха I Бородатого (який і сам був нащадком кількох київських князівен). До шлюбного віку вона зростала в цистеріанському монастирі в м. Тшебніца (нині Нижньосілезьке воєводство), де отримала основи освіти⁶⁹. Її наречений несподівано загинув у юному віці, Агнесу заручили знову, спочатку із Генріхом – сином імператора Священної Римської імперії Фрідріха II, а потім – із самим імператором, але принцеса рішуче відмовилася взагалі виходити заміж – вона вирішила присвятити своє життя Богові. Заступництво Папи Римського допомогло дівчині уникнути небажаного шлюбу з впливовим правителем. Як цитує Католицька енциклопедія, імператор сказав: “Якби вона відмовила мені заради простого смертного, то я б дав їй відчутти всю силу свого гніву, але я не можу почуватися зневаженим, якщо вона обрала Царя Небесного”⁷⁰.

У 1232 р. Агнеса заснувала у Празі, в старому місті, лікарню для бідних на честь Франциска Ассізького. Спочатку це було звичайне госпітальне братство, якому в 1237 р. папа Григорій IX надав статус духовно-лицарського ордену хрестоносців з червоною зіркою. Він і досі лишається єдиним лицарським орденом чеського походження. Його лицарі здавна були опікунами і знаменитого Карлового мосту у Празі. Пізніше орден набув популярності та поширення не лише в Богемії, а й за її межами – в Сілезії, Моравії та Австрії.

Бл. 1234 р. на кошти, подаровані братом – королем Чехії Венцеславом I, Агнеса заснувала монастир кларисок у Празі (перший у цій частині Європи), в який вступила сама, а також францисканський чоловічий монастир⁷¹. Агнеса особисто керувала будівництвом і згодом стала абатисою новозбудованого жіночого монастиря. Потребуючи порад і настанов, вона листувалася із самою засновницею ордену кларисок – Кларою Ассізь-

⁶⁸ О. ЯСИНЕЦЬКА, ‘До питання про особливості родоводу давньоруської князівни Марії-Доброніги, дружини правителя Польщі (з 1038/1043–1058 рр.)’, *Краснознавство*, № 1–2 (К., 2016): 175–193; О. ЯСИНЕЦЬКА, ‘Шлюб Казимира I Відновителя та Доброніги-Марії в контексті династичних взаємин Польщі та України XI–XII ст.’, *Славістична збірка*, вип. IV (К., 2018): 145–167; О. YASYNETSKA, ‘Poland-Ukraine: a thousand years of reciprocity. The Kyivan Princess Dobroniega-Maria, wife of Kazimierz the Restorer: a new hypothesis of her pedigree’, *Studia Lednickie*, vol. XVII (Dziewanowice, 2018): 11–27.

⁶⁹ ‘Saint Agnes of Bohemia’, *The Franciscan Book of Saints*, M. NEBIG (ed.), Chicago, 1979, p. 32.

⁷⁰ S. DONOVAN, ‘St. Agnes of Bohemia’, *The Catholic Encyclopedia*, New York, 1907. – Режим доступу: <http://www.newadvent.org/cathen/01213b.htm>.

⁷¹ *Ibid.*

кою⁷², для облаштування ордену св. Клара відправила до Праги кількох черниць. Навіть будучи настоятелькою монастиря, Агнеса продовжувала особисто піклуватися про хворих, так її й зображують в іконографії.

Мал. 7. Свята Агнешка лікує хворих.
Худ. Е. Діте Молодший,
1895 р.

⁷² *Clare's letters to Agnes: Texts and Sources*. St. Bonaventure, New York, 2001.

Відома Агнеса Чеська і як активна діячка культурного та політичного життя, яка була наділена неординарними дипломатичними здібностями. Зокрема, вона долучилася до примирення свого брата з його сином, майбутнім Королем Чехії Отокаром II, а в суперечці останнього з німецьким королем Рудольфом I Габсбургом, успішно відстояла інтереси своєї родини.

Всю свою діяльність Агнеса здійснювала з глибокою християнською відданістю. Легенди про Агнешку як святу подвижницю і милосердну благодійницю та молитвеницю поширилися уже невдовзі після її смерті у 1282 р. Храм монастиря кларисок у Празі, де вона була похована, перетворився на місце паломництва та місцевого шанування святої.

Празький монастир став також одним із головних центрів поширення ідеалів францисканського ордену у Центральній і Східній Європі та є у архітектурному відношенні однією з перших споруд готичного стилю в Чехії⁷³.

З давніх часів Агнеса вважалася святою покровителькою Чехії. Однак, незважаючи на багато спроб канонізації уже в наступних століттях після її смерті, вона була беатифікована Папою Пієм IX лише у 1874 р. і канонізована Папою Йоанном Павлом II у 1989 р. Цікаво, що за переказом, у Богемії здавна існувала віра у пророцтво: після канонізації святої Агнеси, настануть щасливі часи для всієї країни. Через п'ять днів після її офіційної канонізації у Празі розпочалася Оксамитова революція, яка ознаменувала падіння комуністичного режиму.

День шанування святої Агнеси Чеської (Празької) – 2 березня.

Рідними племінницями святої Агнеси Чеської і святої Єлизавети Тюрингської стали ще троє видатних представниць європейського християнства: Свята **Маргарита Угорська** (1242–1270), свята **Кінга** (1224–1292) та блаженна **Йоланта Польська** (1244–1298). Всі вони були доньками короля Угорщини Бели IV і візантійської царівни Марії Ласкарини та поєднані з родами багатьох європейських королівських династій, зокрема з нащадками великих правителів Русі-України.

СВЯТА МАРГАРИТА УГОРСЬКА народилася у 1242 р., в часи монгольського нашествия на Угорщину, а тому її батьки, заради порятунку держави від ворогів, прийняли рішення присвятити дитину служінню Богові⁷⁴. Незабаром після народження Маргарити, орда відступила у глиб євразійських степів.

З трирічного віку дівчинка перебувала у чернечій обителі. Батьки збудували згодом особливий монастир на острові Ньюлак посеред Дунаю поблизу Буди, де у віці 12 років Маргарита прийняла постриг.

⁷³ W. W. SETON, *Some New Sources for the Life of Blessed Agnes of Bohemia: Including a Fourteenth-Century Latin Version*, Cambridge, 2010, p. 58.

⁷⁴ A. ALDÁSY, 'Bl. Margaret of Hungary', *The Catholic Encyclopedia*, New York, 1910.

Пізніше її батьки клопотали про дозвіл звільнення від обітниць і одруження принцеси з одним із європейських королів (королем Богемії Оттокар II), однак, Маргарита відмовилася покинути монастир і обрала життя черниці, проводячи дні у постійних постах, молитвах і служінні хворим сестрам. Сувороборна аскеза і самобичування, вибір найважчої та найбруднішої роботи вирізняли її поміж інших сестер-черниць.

Мал. 8. Єлизавета Тюрингська та Маргарита Угорська (праворуч).
Худ. Сімоне Мартіні, 1318 р. Фреска в базиліці Сан-Франческо, м. Ассізі (Італія).

Померла Маргарита у віці 28 років. Вже невдовзі її брат король Угорщини Стефан V зібрав численні свідчення про чудеса і оздоровлення, що сталися біля її могили, – докази її святості⁷⁵. Проте, офіційна беатифікація Маргарити Угорської відбулася лише в 1789 р., а канонізація – у 1943 р.

Острів посеред Дунаю у Будапешті, де Маргарита жила і звершувала чернечі подвиги, нині називається островом Святої Маргарити. Тут існує однойменне джерело, віруючі переконані у цілющих властивостях його води. Частина мощей святої зберігається у храмах декількох міст Угорщини: Естергомі, Дьйорі, Паннонгалмі, а також у Братиславі (Словацька Республіка).

Рідною сестрою святої Маргарити Угорської була **СВЯТА КУНЕ-ГУНДА (КІНГА)**. Вона народилася в 1224 р., а вже у 1239 р. була видана заміж за правителя Польщі Болеслава V Сором'язливого – сина луцької

⁷⁵ В. MARGIT, 'Béla király leánya, szentté avatása tárgyában foganatosított tanu-kihallgatások jegyzőkönyve (1276)', *A veszprémi püspökség római oklevéltára (1103–1276)*, Budapest, 1896, s. 33–91.

князівни Гремислави Ингварівни та князя Сандомира і Куявії Лешка I Білого. Однак, шлюб не було реалізовано у звичайному світському сенсі – подружжя вирішило прийняти обітницю цноти і відзначилося впродовж життя винятковою побожністю та християнськими чеснотами.

Значні кошти від посагу Кінга застосовувала для надання щедрих пожертв бідним, вдовам і сиротам. Під час монгольської навали використовувала свої статки для організації оборони Польщі, а після нашествия – для відновлення країни: будуючи лікарні, зводячи церкви та монастирі.

У 1249 р. Кунегунда відвідала Угорщину і попросила свого батька про допомогу у відбудові польської держави, тоді ж отримала від королівської родини у подарунок соляні копальні на Марамарощині та відкрила інші знамениті копальні у Бохні та Величці (нині Республіка Польща). Її чоловік спеціальною грамотою у вдячність за державницьку діяльність Кінги закріпив у її власності й провінцію на південь від Кракова, де вона заснувала монастир ордену кларисок у м. Старий Сонч (нинішня Малополяща, колишній *Ósandec*), який набув великого культурного значення. Її зусиллями було засновано лікарні та монастирі й у інших містах Польщі.

Мал. 9. Скульптура Св. Кінги. Соляні копальні у м. Величка (Польща).
Фото Н. Валанион⁷⁶

Після смерті свого чоловіка у 1279 р. Кінга цілковито присвятила своє життя Богові, взявши на себе обов'язок настоятельки монастиря в Старому

⁷⁶ В. MARGIT, *Op. cit.*

Сончі. Вже за кілька років монастир було зрівняно з землею татарами. Кінга невдовзі самовіддано відбудувала його. Тут вона й померла у 1292 р. після тривалої хвороби.

У 1690 р. Кунегунда була беатифікована Папою Александром VIII, а в 1999 р. – канонізована Папою Йоанном Павлом II⁷⁷.

Цікава легенда про св. Кінгу оповідає, що принцеса кинула свій шлюбний перстень у соляну шахту, що знаходилася десь у Мармарощині на землях тодішньої Угорщини (нині – терени України та Румунії). Перстень чудесним чином “подорожував” соляними пластами і був віднайдений у м. Величка, у Польщі. Тут, на місці його легендарного віднайдення, на глибині 101 метр під землею, шахтарі спорудили каплицю Св. Кінги, вона є однією з найбільш визначних пам’яток Соляних копалень у Величці (нині – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)⁷⁸.

Храм є прикладом мандрівної каплиці, начиння якої шахтарі могли переносити в інші приміщення ближче до їх робочого місця. Перше приміщення, в якому була споруджена каплиця, датується XIX століттям. Всередині каплиці розміщено дві дерев’яні барокові фігури XVII століття.

Свята Кінга нині вшановується як небесна покровителька Польщі та Литви. День її поминання – 24 липня.

БЛАЖЕННА ЙОЛАНТА ПОЛЬСЬКА

Майбутня Блаженна, **Йоланта** (бл. 1244–1304) була молодшою рідною сестрою двох святих жінок – Святої Маргарити Угорської та Святої Кінги Польської (див. *Генеалогічну схему 4*). До двору останньої її відправили у віці близько п’яти років для навчання читанню і письму та належного християнського виховання.

Дехто з вчених вважає, що іменем Йоланти, даним при народженні, було Гелена (Єлена), інші переконані, що це різні варіанти одного і того ж імені в звучанні польської та угорської мов⁷⁹. Збереглося кілька прижиттєвих документів, які свідчать, що впродовж життя принцеса використовувала обидва варіанти свого імені⁸⁰.

Бл. 1256 р. її віддали заміж за калішського князя Болеслава Побожного⁸¹. У шлюбі народилося троє доньок, серед яких і майбутня королева Польщі Ядвіга, дружина короля Владислава Локетка.

⁷⁷ *Christianity and Modernity in Eastern Europe*, ed. by V. B. BERGLUND, Budapest, 2010, p. 368.

⁷⁸ *Королівські соляні копальні у Величці та Бохні*. – Режим доступу: <https://whc.unesco.org/en/list/32>.

⁷⁹ W. ZAŁUSKI, *Blagostawiona Jolenta albo Helena, Księżna i Patronka Wielkopolski*, Warszawa, 1899, s. 10.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Żywot bł. Jolanty i kroniky klasztoru zakonnicy Klary w Gnieźnie, Leszno/Gniezno*, 1843.

Наслідуючи свою старшу сестру Кунегунду, Йоланта спільно з чоловіком стала фундаторкою лікарень, церков і монастирів. Зокрема, вона заснувала монастир у Гнезно й ініціювала тут будівництво храму Успіння Пресвятої Богородиці та св. Антонія⁸².

Мал. 10. Блок марок із зображенням святої Маргарити, святої Кінги та блаженної Йоланти (праворуч)⁸³

Після смерті чоловіка у 1279 р. Йоланта прийняла постриг і вступила до заснованого нею монастиря кларисок у Гнезно. Невдовзі вона взяла на себе піклування про монастир в якості абатиси і провела тут решту свого життя.

Відразу після її смерті 17 червня 1304 р. очевидці описали численні чудеса, що сталися на місці її поховання, і тривалий час вона вважалася

⁸² *Историчний нарис монастиря в Гнезно*. – Режим доступу: <https://www.franciszkanie.gdansk.pl/klasztory-w-polsce/gniezno/>.

⁸³ *Hungary – Magyar Posta*. – Режим доступу: <http://www.wopa-news.com/2017/09/05/hungarian-saints-and-blesseds-v/>.

місцево шанованою святою. Лише у 1827 р. папа Лев XII беатифікував її⁸⁴. Під час беатифікації відбулося і перенесення мощів блаженної до каплиці монастиря ордену кларисок, яку з того часу називають Капелюю блаженної Йоланти.

Блаженна вважається покровителькою материнства, патронкою Гнезненської архідієцезії та Великопольського воєводства вцілому, а також міста Каліш. Пам'ять блаженної Йоланти звершується 15 червня.

Цікаво, що рідна сестра цих трьох святих подвижниць, ще одна донька короля Угорщини Бели IV і візантійської царівни Марії Ласкарини – Констанція, стала дружиною князя галицького Лева I (сина короля Русі Данила Романовича Галицького) і прилучилася до творення династії правителів Русі-України – її син Роман став наступним очільником нашої держави з титулом “короля Русі”. Є свідчення, що й Констанція була пізніше (1674 р.) беатифікована католицькою церквою⁸⁵.

СВЯТА МАРГАРИТА ШОТЛАНДСЬКА

Однією з найвидатніших святих нащадків Володимира Великого у близькому поколінні є Свята Маргарита, небесна покровителька Шотландії.

Народилася Маргарита в родині київської князівни Агати (Агафії), яку ми вважаємо донькою св. Бориса⁸⁶. У кін. 1030-х – поч. 1040-х рр. Агату віддали заміж за нащадка престолу Англії Едварда Вигнанця, який через перепетії боротьби за владу в своїй державі знайшов, разом зі своїм братом Едгаром, прихисток при дворі київського князя Ярослава Мудрого⁸⁷. Едвард і Едгар були синами короля Англії Едмунда Залізнобокого († 1016) – представника славетної Вессекської династії.

У шлюбі Агати та Едварда народилося троє дітей: син Едгар Етелінг (бл. 1051 – бл. 1126) – останній представник Вессекської королівської династії (пізніше проголошений королем, але не коронований), донька Христина (1040-ві – бл. 1100; черниця, а згодом абатиса монастиря в Ромсі) та май-

⁸⁴ *Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności*, A. DYBKOWSKA, J. ŻARYN, M. ŻARYN, Warszawa (Wydawnictwo naukowe PWN), 1994.

⁸⁵ Á. NÓGRÁDY, G. PÁLFFY y F. VELKEY, *Magyar Uralkodók. Debrecen, Hungria: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó; Otwarcie relikwiarza bł. Jolenty*. – Режим доступу: <https://gniezno.franciszkanie.pl/2015/04/09/otwarcie-relikwiarza-bl-jolenty/>.

⁸⁶ О. ЯСИНЕЦЬКА, ‘До питання про особливості родоводу..’, с. 175–193; О. ЯСИНЕЦЬКА, ‘Шлюб Казимира I Відновителя...’, с. 145–167; О. YASYNETSKA, *Op. cit.*, s. 11–27.

⁸⁷ R. JETTE, ‘Is the Mystery of the Origin of Agatha, Wife of Edward the Exile, Finally Solved?’, *New England Historical and Genealogical Register*, vol. 150 (October 1996): 418.

буття свята Маргарита (бл. 1045–1093)⁸⁸. Родина жила у Києві, пізніше в Угорщині при дворі короля Андраша I, а згодом у Шотландії при дворі короля Малкольма III.

Мал. 11. Діти Агати Київської та Едварда Вигнанця у дереві роду королів Англії. Фрагмент із Генеалогічного сувою королів Англії (XIV ст.)

Англо-Саксонська хроніка свідчить, що Маргарита з юності мала намір присвятити своє життя Богові. Але король Шотландії Малкольм, який прихистив вигнанців, наполегливо просив її руки. На думку автора Англо-саксонської хроніки, *“Всемогутній Господь мав особливі плани на цю жінку – вона повинна була примножити славу Божу на цій землі, спрямувати короля (...) разом з його народом до кращого шляху...”*⁸⁹.

Весілля Малкольма і Маргарити та її коронація відбулося в церкві Данфермлін у 1069 р. Вважають, що їх союз був винятково щасливим як у особистому, так і в суспільному сенсі.

⁸⁸ С. RAFFENSPERGER, *Ties of Kinship: Genealogy and Dynastic Marriage in Kyivan Rus'*, Harvard University Press, 2016, p. 37; NORMAN W. INGHAM, “Has a Missing Daughter of Yaroslav Mudry Been Found?”, *Russian History*, vol. 25, no. 3 (1998): 234–235; С. RAFFENSPERGER, ‘Russian Influence on European Onomastic Traditions’, *Именослов: Историческая семантика имени*, ред. Ф. Б. УСПЕНСКИЙ, Москва, 2007, с. 116–134.

⁸⁹ *The Anglo-Saxon Chronicle*, tr. by J. A. GILES, London, 1914, p. 142–143.

Королева Маргарита була відома своїм благотворним впливом на чоловіка, своїм побожним благочестям і прихильністю до християнських цінностей і традицій. Вона була головною рушійною силою в реформі шотландської церкви. Маргарита організовувала монастирі, церкви і паломницькі гуртожитки, заснувала монастир Данфермлін на місці церкви, де відбулося вінчання, запросивши ченців-бенедиктинців з Кентербері. Королева особливо любила і шанувала шотландських святих і 1072 р. організувала переправу через Форт для прочан і паломників, які прямували до храму св. Андрія у Файфі. Вона й досі називається “Переправою Королеви” (Queen’s ferry)⁹⁰. Маргарита сприяла також відновленню абатства Йони в Шотландії.

Завдяки королеві Маргариті церковна месса стала звучати латинською мовою замість численних діалектів, це стало вагомим об’єднавчим фактором не лише для Шотландії, держава почала молитися однією мовою з усією тогочасною християнізованою Західною Європою. Багато хто вважає, що ціллю королеви було поєднати, насамперед, дві нації – Англію та Шотландію та покласти край кровопролитній війні між ними.

Справжнє об’єднання здійснилося також не без участі Маргарити. У шлюбі з Малкольмом королева народила вісьмох дітей і одна з її дочок – Едіта-Матильда була видана заміж за короля Англії Генріха I – таким чином англосаксонський і шотландський королівський рід поєдналися з родом норманських правителів Англії.

Як стверджують шотландські історики, Маргарита була дуже побожною і особливо турбувалася про бідних і сиріт. Життя святої Маргарити свідчить, що вона активно займалася благодійністю, служила дітям-сиротам і біднякам, наслідуючи в смиренні Христа. Проводила багато часу в молитві, читанні святих книг та займаючись вишивкою для церковного оздоблення (як це нагадує українську національну обрядовість!).

Строгі пости, як свідчать перекази, нанесли шкоду її здоров’ю, на схилі років вона дуже хворіла. Свята Маргарита померла 16 листопада 1093 р., через три дні після звістки про загибель її чоловіка та старшого сина Едварда у битві при Ангвіку (13 листопада 1093 р.). Вона була похована поруч новоспочилих сина і чоловіка перед головним вівтарем у Данфермлінському абатстві у Файфі, а після канонізації у 1250 р. її мощі перепоховали у новому храмі абатства. Описано численні чудеса зцілень, які відбулися біля її могили. Абатство Данфермлін стало відомим місцем паломництва. Частина мощів святої Маргарити покоїться також у каплиці Св. Маргарити Единбурзького замку, а також у деяких інших храмах Європи.

У 1250 р. папа Інокентій IV канонізував її. Пам’ять св. Маргарити звершується 16 листопада.

⁹⁰ ‘Queensferry’ [in:] F. H. GROOME, *Ordnance Gazetteer of Scotland: A Survey of Scottish Topography*, band 6, Edinburgh, 1885, p. 232.

Серед дітей Маргарити і Малкольма – три королі Шотландії, від яких ведуть свій рід всі наступні правителі цієї держави. Син Маргарити на ім'я Давид став особливим послідовником своєї матері у справі розбудови церкви, підтримки християнських традицій і увічненні імені своєї матері. Давид збудував церкву св. Маргарити в Единбургському замку. Нині це найстаріша зі збережених будівель замкового комплексу. Головна церква абатства Данфермлін також пізніше була названа на честь Святої Маргарити.

Королева стала видатною фігурою свого часу⁹¹. Святу Маргариту в народі називають “Перлиною Шотландії” і вважають небесною покровителькою держави. Молитва, складена до Святої Маргарити, засвідчує щиру вдячність і любов вірян до святої: *“Найдорожча Свята Маргарито Шотландська, Королево, матір і квітко доброчинності, прошу твого піклування про мене в цей день... Твоя любов до бідних і знедолених дає мені певність, що й мені ти зарадиш... Моли Царя Небесного, Ісуса, котрому ти служила вірно, аби почув Він і виправдав мене. Прошу, навчити мене служити Богові з постійністю, з якою ти піклувалася про бідних і знедолених, бачачи за вбогістю і нужденністю самого Христа, що бідним став, аби мали ми багатство Духа Святого. Нехай твій приклад особистої святості й вірності Церкві Христовій надихне і мене до зростання*

Мал. 12. Свята Маргарита Шотландська.
Худ. Чарльз Імер Кемпе, 1893 р. Вітраж
церкви Всіх святих. Кембридж

⁹¹ P. STAFFORD, ‘The Portrayal of Royal Women in England, Midtenth to Mid-Twelfth Centuries’, *Medieval Queenship*, ed. JOHN CARMIL PARSONS, Gloucestershire (Sutton Publishing), 1994, p. 153–154.

у вірі, надії та добродійності. В усіх моїх думках, словах і вчинках навчи мене славити Бога понад усе. Амінь. Свята Маргарито Шотландська, моли Бога за нас!"⁹²

Кожна з цих святих жінок – Єфросинія Полоцька, Едігна Баварська, Єлизавета Тюрингська, Агнеса Чеська, Маргарита Угорська, Йоланта Гнезненська, свята Кінга Польська та Маргарита Шотландська стала символом європейського християнства і пов'язана з родоводом великого правителя Русі-України Володимира Святого, засвідчуючи нашу спорідненість з усім європейським християнським світом.

Добровільно зрікшись скарбів земного життя, вони обирали служіння замість марноти, стриманість замість розкошів і чернечу хламиду замість королівської мантії. Вони склали свої корони до ніг розіп'ятого Христа і одягли на свої юні голови тернові вінці чернечого служіння, молитовного подвигу, суворої аскези, піклування про хворих і нездолених.

Всі вони, будучи представницями багатьох європейських королівських родів, не лише вплетені в династичну канву всієї християнської Європи, а й створили небесний омофор і стали нашим небесним оберегом, нашим покровом, витканим із молитов і благочестивих діянь цих близьких і далеких нащадків Володимира Великого, рівноапостольного хрестителя святої Русі-України.

⁹² Авторський переклад укр. мовою – О. Ясинецька: www.CatholicPrayerCards.org.